

Питання автентичності богословської думки в Києво-Могилянській академії: погляд київських духовно-академічних істориків XIX – початку XX ст.

Дослідницький доробок Київської духовної академії (1819–1924) презентує основоположні, важливі кроки у вивченні історії Києво-Могилянської академії. У працях професорів КДА вперше артикульовано важливість цілісного та систематичного аналізу спадщини КМА з метою неупередженої оцінки її освітянського та наукового потенціалу. Можна стверджувати, що всебічний виклад історії КМА став одним із пріоритетних напрямів у наукових студіях викладачів і вихованців КДА впродовж другої половини XIX – на початку XX ст. Такий спалах зацікавлення увиразнив усвідомлення київськими науковцями прямої спадкоємності інституційних традицій КДА від КМА, засвідчивши бачення ними своєї Alma Mater як гідної правонаступниці КМА. Провідною інтенцією історичних студій новітніх академістів, закладеною імпліцитно в їхніх працях, є фіксація важливого моменту єдності, спільності історії обох академії. Пошуки КДА власної інституційної ідентичності в рамках пов'язань із КМА реалізуються у творенні, сказати б, віртуального феномену Київської Академії як об'єднуючої інституції, чия історична генеза сполучає минуле з майбутнім. Відображенням цього є вживаний академістами розподіл на стару (КМА) та нову (КДА) академії. Апеляцію академістів до спадщини КМА можна розглядати як спробу саморефлексії, спрямовану на з'ясування тих начал, що узадають явище Ки-

ївської Академії крізь призму століть. У таких картинах-самоопи-сах стара Академія постає як фундамент, живильне підґрунтя Ака-демії нової. Показовим у цьому плані є те, що в праці митропо-лита Макарія (Булгакова) («История Киевской Академии», 1843), яка, по суті, розпочинає дослідницьку історію Київської Академії, і в праці проф. Миколи Петрова «Київська академія (з нагоди ми-нулого 300-ліття її існування)», 1919), яка її завершує, діяльність КДА розглянуто в рамках єдиної історії Київської Академії – як четвертий період її існування.

Серед багатьох дослідницьких проєктів, присвячених КМА, що їх презентували київські академісти ХІХ – початку ХХ ст., можна виокремити наступні:

1. Узагальнюючі нариси, в яких запропоновано цілісну ре-конструкцію історії КМА: вихованця і викладача КДА ми-трополита Макарія (Булгакова) (Макарий, 1843), вихованця КДА Віктора Аскоченського (Аскоченский, 1856), професо-рів КДА Миколи Петрова (Петров, 1919) і Федора Титова (Тітов, 1924).
2. Історичні розвідки про окремі періоди розвитку КМА: нари-си професорів Степана Голубєва (Голубев, 1882, 1883), Фе-дора Титова (Титов, 1909¹, 1910), Миколи Петрова (Петров, 1895, 1904, 1905, 1907); вихованців КДА Дмитра Вишне-вського (Вишнеvский, 1903), Василя Серебренікова (Сере-бренников, 1897) тощо. Характерною особливістю цих роз-відок є погляд на КМА в широкому історико-культурному, освітянському, релігійному та суспільно-політичному кон-текстах.
3. Спеціальні дослідження різних аспектів діяльності КМА (Петров, 1866, 1904; Певницький, 1869; Мухин, 1893; Ястре-бов, 1900).
4. Історичні розвідки, присвячені певним персоналіям, пов'я-заним із КМА (Терновський, 1864, 1882; Щеголев, 1867; Го-лубев, 1883, 1900а). Важливою частиною наукового доробку КДА є вивчення спадщини видатного вихованця КМА Григо-рія Сковороди, зокрема його зв'язків із КМА (Аскоченський,

¹ Інші частини праці видані у Трудах КДА у 1911–1912 рр.

- 1855; Яновский, 1884; Стеллецкий, 1894; Петров, 1902; Лотоцкий, 1905; Леонтовский, 1907; Іваницький, 1928).
5. Дослідження полемічної літератури XVII ст., поява якої до-точна до історії КМА (Завитневич, 1883; Петров, 1879; Го-лубев, 1893).
 6. Публікація архівних документів², рукописної та епістоляр-ної спадщини КМА (Письма, 1865; Терновский, 1865, 1866).
 7. Докторські та магістерські дисертаційні дослідження (Голу-бев, 1883; Вишне夫斯基, 1903), у яких відтворено стрижне-ві віхи розвитку КМА чи різноманітні сторони академічно-го життя.
 8. Наукові студії вихованців КДА, серед яких можна виокреми-ти загальні історичні нариси (Серебренников, 1897; Орлов-ский, 1904) та спеціальні розвідки, присвячені окремим пер-соналіям, пов'язаним із КМА (Крыжановский, 1861; Рожде-ственский, 1876; Булашев, 1883; Залесский, 1883; Осинский, 1911).
 9. Актові промови, виголошені на урочистих зібраннях КДА, що присвячувалися історичній спадщині КМА та її місцю й значенню в розвитку вітчизняної освіти і культури (Певниц-кий, 1869; Мальшевский, 1869; Голубев, 1900b, 1901).
 10. Наукові студії, розпочаті академічною професурою за час викладання в КДА, а продовжені й надруковані в рамках співробітництва з ВУАН (Петров, 1919; Тітов, 1924; Іва-ницький, 1928; Кудрявцев, 1930).

Інтенсифікація досліджень Києво-Могилянської спадщини в КДА припадає на початок XX ст. – період підготовки до святку-вання 300-річчя заснування Київської Академії. У 1901 р. в своїй академічній промові тодішній ректор КДА, єпископ Димитрій (Ко-вальницький) анонсує початок широкої дослідницької підготов-ки до святкування ювілею Академії (К приближающемся, 1901, с. І). Заклик ректора підтримала духовно-академічна професура. Зокрема, проф. Федор Тітов аргументував важливість цього про-екту тим, що досі немає повного нарису історії Київської Акаде-мії. На його думку, вся попередня робота в цьому напрямку є неза-

² Див.: Петров, 1904–1908; Тітов, 1910–1915, а також Петров, 1914.

довільною або внаслідок застарілості, або через фрагментарність і лапідарність. Ремствування Титова зрозумілі, коли взяти до уваги те, що перша узагальнена праця про Київську Академію вийшла аж на зламі століть, причому з-під пера польського історика Александра Яблоновського (Jabłonowski, 1899–1900), і не в Києві, а в Кракові. Усвідомлення суттєвої прогалини в комплексному дослідженні спадщини КМА стало поштовхом для реалізації академічною професурою (зокрема, Петровим і Титовим) ідеї 20-того видання актів і документів з історії Академії, що мало стати джерельною базою та основоположним майданчиком для наступних розвідок з історії цієї інституції³.

Згадана промова ректора єп. Димитрія (Ковальницького) є прикметною і з огляду на те, що в ній окреслено, як видається, наскрізну завуальовану проблему усіх досліджень КДА, присвячених Києво-Могилянській спадщині. Йдеться про «правильну оцінку» освітніх надбань старої Академії, створення її «правильного образу» і демонстрації цього образу «русському образованному миру»⁴. Недарма апеляція до «справжнього» образу Академії стала складником риторики актових академічних промов, що мали демонструвати світові обличчя академічної спільноти. Для КДА як спадкоємниці навчальних та духовних заповітів КМА важливо було з'ясувати та вірно оцінити закладені Академією вже від заснування освітні й наукові традиції, притаманні їхній Alma Mater. У творенні цього образу важливе місце посідає осмислення місця та значення в духовно-академічній просвіті інституційного богослов'я. Головним завданням духовної академії, закріпленим у її статутах, було надання вищої богословської освіти, адже КДА як вища духовна школа була, по суті, єдиним закладом, що претендував на наукову та професійну розробку богословських питань. У своїх історичних екскурсах київські історики чітко наголошували, що із введенням у 1789 р. богословського курсу до навчального *currículum* Київська колегія стала претендувати на статус вищого навчального закладу. Таким чином, поя-

³ Див. примітку 2.

⁴ За словами єп. Димитрія: «Ко дню вступления Академии в четвертое столетие мы должны представить русскому образованному миру образ нашей Матери во весь ее трехвековой рост» (Див.: К приближающемуся, 1901, с. I).

ва богослов'я в системі Києво-Могилянської освіти мала, з одного боку, продемонструвати традиції, що їх було започатковано як засаду вітчизняного богослов'я, а з другого боку – природу академічної освіти на українських теренах.

У своєму щирому прагненні показати «правильний образ» Київської Академії як фундамент вищого духовного шкільництва серед східних слов'ян, а також як інституційний простір зародження самостійного богослов'я, київські академісти, схоже, наштовхнулися на певну дослідницьку проблему. Представляючи КМА як джерело й основу вітчизняної богословської науки, вони натрапили на непросту колізію, коли мова заходила про автентичність вітчизняного богослов'я. Недарма в працях професорів-богословів КДА ми не знайдемо жодної розвідки, присвяченої освіті в старій Академії, де було б обговорено характерні особливості богослов'я «могилянського» періоду. Спроба побіжної характеристики цього богослов'я є в працях київських духовно-академічних богословів В. Ф. Певницького (Певницкий, 1869) і М. Ястребова (Ястребов, 1900), натомість глибшого дослідження богословського спадку КМА академічні богослови не проводили, а в рамках загальних нарисів історії КМА воно носило суто описовий характер – як окреслення місця богословських курсів у навчальному процесі. На кілька спроб характеристики богословського спадку КМА можна натрапити лише в кандидатських творах вихованців КДА, але вони стосуються переважно аналізу курсів окремих викладачів богослов'я⁵.

Брак оціночних характеристик та узагальнених висновків стосовно богослов'я в КМА свідчить про дослідницьку проблемність, коли йшлося про поєднання «могилянського» періоду як початкового й основоположного щабля вітчизняного богослов'я – автентичного джерела, розбудованого на власних началах, із образом КМА як закладу, сформованого за західними освітніми й науковими взірцями. Адже київські академісти досконало розу-

⁵ Найбільш виразну оцінку змісту богословської освіти в КМА знаходимо у кандидатському творі випускника КДА 1904 р. В. П. Леонтовського. Його дисертацію присвячено текстологічному аналізу курсу богослов'я Стефана Ляскоронського. На жаль, основні положення дослідження залишилися в рукописному варіанті (див.: Леонтовский, 1904).

міли, що становлення вітчизняного богослов'я перегукувалося із розвитком західної теологічної традиції. Праці духовно-академічних істориків презентують насамперед конфесійний ракурс історії КМА, а її місце та значення тлумачать з перспективи ролі у міжконфесійному протистоянні на українських теренах, що поглибилося після Берестейської унії. У такий спосіб оцінка старої Академії дещо звужувалася, бо її зводили до функціональної придатності для захисту православної справи на церковному, освітянському та науковому рівнях.

Як видається, при визначенні внеску КМА у розвиток вітчизняного богослов'я духовно-академічні історики опинилися між двома світоглядно-пошуковими початками, що їх зумовлювали тодішні історико-культурні, суспільно-політичні та інституційні обставини. З одного боку, дослідницьку інтерпретацію варто розглядати в ширшому контексті основних напрямів наукової діяльності КДА, де яскраво презентовано європейський вектор зацікавленості академічної спільноти. В науковому доробку київських академістів другої половини XIX – початку XX ст. можна завважити досвід осмислення західних християнських традицій – католицизму і протестантизму. Провідною темою церковно-історичних розвідок виступали взаємини православ'я із двома західними християнськими конфесіями, що набуло злободенного звучання від середини XIX ст. з огляду на т. зв. польське питання. Духовно-академічні професори розуміли суміжність, спільність історичного досвіду в розбудові богословських наук на вітчизняних та європейських теренах. Усвідомлення цього оприявнювалося й у рефлексіях щодо стратегії розвитку богословської науки. Зокрема, київський богослов, вихованець КДА єпископ Іриней (Орда), констатуючи тогочасний брак сформованої автентичної богословської традиції на вітчизняних теренах, пропонував повторити могилянський досвід запозичення теоретико-методологічних засад богословської науки із Заходу та доводив цінність західних наукових та освітянських знань, методів і настанов для конструювання вітчизняного богослов'я⁶ (Орда, 1864).

⁶ Цю настанову було підхоплено київськими духовно-академічними богословами. Зокрема, професор Маркелін Олесницький здійснив спробу реформування морального богослов'я, спираючись на досвід західних теологів та філософів.

З другого боку, образ Київської Академії в працях українських академічних вчених кінця ХІХ – початку ХХ ст. формувався в ідеологічно заданому контексті російської історіографії, що спиралася на ідеологему синтезу православ'я, самодержавства та російської народності. Недарма в рамках такої парадигми очільник консервативної партії професорської корпорації КДА проф. Степан Голубев у полеміці з прибічниками лібералізації академічного життя апелював до віковічних традицій *Alma Mater*, що нібито наполягали на нерозривній єдності національно-російського характеру із строго православним напрямом. За його словами, винятковою рисою Київської Академії було те, що вона «не увлекаясь заманчивыми новостями иноземного происхождения, православие древнее и самодержавие русское блюла и хранила» (Голубев, 1907, с. 223). Відповідно до таких настанов, розвідки київських академістів носили просвітницько-популяризаторську місію доведення того, що на українських теренах завжди превалювали начала російської народності та православної релігійності, які зазнали тяжкого випробування у протистоянні із чужинними для російської духовності початками полонізму й католицизму. Ототожнюючи релігійну та національну ідентичності, київські історики та богослови називали православну традицію сутнісною прикметою російської народності, а католицизм – прикметою польськості, за означенням антагоністичну до всього російського. Власне на таких началах здійснювався й пошук автентичності вітчизняного богослов'я. На думку проф. Василя Певницького, становлення самобутнього російського богослов'я відбувалося після Флорентійської унії, коли, відвернувшись від грецького авторитету, російське богослов'я вступило на самостійний шлях розвитку. Саме на цей час припадає значущий процес самоусвідомлення російської віри, і богословська спадщина КМА яскраво презентує цю самосвідомість, бо цей навчальний осередок від початку виступав твердинею православ'я та російської народності в боротьбі із засиллям католицизму та уніатства, в обороні православної віри та в зміцненні народної самоідентичності (Певницький, 1869, с. 150–151). Показово, що популяризуючи таку ідею народності, київські академісти наголошували на значенні Академії як відкритої до просвіти населення не лише українських теренів, а й всього «руско-

го мира» (зокрема, в описах поширення просвітницького руху на російських землях).

Київські історики й богослови характеризували засвоєння у КМА західної теологічної традиції як пошук спільних та відмінних із західними конфесіями (католицизмом і протестантизмом) богословських позицій, а водночас як досвід уникання західних спокус за умови збереження самостійності богословських переконань. Необхідним компонентом переходу власної релігійної думки від стадії наївності до стадії рефлексивності й самоусвідомлення стало утворення школи – простору вдосконалення освітнього та наукового потенціалу, способу розбудови богослов'я як науки.

У нарисах київських учених знаходимо спроби реконструкції основних шаблів становлення вітчизняного богослов'я. Перший шабель академісти тлумачать як полемічний період, відображений у пам'ятках міжконфесійної полеміки, що протікала ще за відсутності богослов'я в системі освіти. У їхніх розвідках показано, що полемічна література репрезентувала початковий стан богословської думки, а притаманну полемічним творам комплітаивність, залежність від західних зразків зумовлювало прагнення українських богословів надати своїм творам наукового характеру.

Другий шабель розвитку вітчизняного богослов'я вони характеризували як необхідний крок до його інституалізації, тобто до розбудови богословської освіти в КМА. У працях київських науковців детально описано могилянські богословські курси з увагою до місця богослов'я в навчальному процесі. Водночас розглядається притаманна КМА парадигма схоластичної системи богословської освіти, побудована на теоретичних настановах Томи Аквінського та західної богословської думки XIV–XVII ст. У цих розвідках бачимо амбівалентне ставлення до схоластичного методу набуття знань. З одного боку, його ототожнюють із науковою освітою, наголошуючи на великому теоретико-методологічному потенціалі схоластики як єдиного на той час ефективного засобу отримати належні знання. Схоластична виучка, на думку академістів, озброювала вихованців умінням вдосконалити власну думку і слово, навчала мислити системно з належним доказовим арсеналом, надавала простір для застосування навичок. З другого боку, відзначалися недоліки схоластичної навчальної системи – її штучність, еkleктичність у викладі матеріалу, анонімність автор-

ства, врешті відірваність від реальних проблем життя людини й суспільства та недостатність історичного підходу.

Подолання вад схоластичної системи, на думку духовно-академічних авторів, знаменувало перехід до наступного шабля розвитку богословської освіти і науки в КМА. Цей шабель, започаткований реформаторськими зусиллями Теофана Прокоповича, характеризується переорієнтацію від схоластичного напрямку, з його апеляцією до середньовічних католицьких авторитетів, до розбудови богослов'я на власних засадах – богослов'я природнішого, в якому складові елементи пов'язує одна спільна ідея. Новітнє богослов'я, згідно з поглядами академістів, було самостійнішим та автентичнішим, оскільки апелювало безпосередньо до першоджерел (Петров, 1902, с. 603–605; 1898, с. 25–27; Певницький, 1869, с. 181–186; Ястребов, 1900, с. 548–551). Проф. Микола Петров називає реформаційний проєкт Теофана Прокоповича та його послідовників відродженням класицизму, поверненням до основ християнської думки (Петров, 1902, с. 605).

Отже, можна стверджувати, що київські науковці вперше в дослідницькій історії КМА зафіксували європейський контекст освітніх і богословських традицій цієї інституції, показали історичну зумовленість прищеплення західних взірців богословської освіти в Академії та важливість європейського впливу на формування вітчизняної богословської науки. Утім, прищеплення західних богословських та освітніх традицій до системи вітчизняної освіти вони інтерпретували по-різному, коли йшлося про оцінку самостійності в розбудові вітчизняного богослов'я. Можна умовно виокремити дві позиції в ставленні до західних зразків у богословській освіті та науці могилянського періоду – проросійську і проєвропейську. Першу представляли історики, що належали до консервативної партії професорської корпорації (Іван Малишевський, Федір Титов, Степан Голубєв). Їхні студії помітно обтяжує ідеологічне нашарування пропаганди російської ідентичності, а відтак вони розглядають вітчизняну історію через синодальну призму необхідного зв'язку із російським самодержавством, народністю та православ'ям.

Це дозволяє виділити третій, окрім названих двох, чинників, що впливали на дослідження богослов'я в КМА, а саме: інституційний контекст внутрішнього академічного життя. Цей чинник

особливо увиразнився на зламі XIX–XX ст., коли професорська корпорація поділилася на два ворогуючі табори у поглядах на завдання академічної освіти й науки – прогресивний і консервативний. Як консерватори, так і ліберали апелювали до старої Академії як фундаменту традицій Академії нової, однак з різними акцентами: консерватори посилалися на КМА як хранительку непорушних підвалин російської ідентичності, ліберали – на КМА як прогресивну науково-навчальну інституцію, спроможну відповідати на виклики сьогодення.

Академічні історики-консерватори стверджували формальний, зовнішній та тимчасовий, зумовлений історичними обставинами (злобою дня) характер західних впливів на освітні та наукові традиції КМА, заперечуючи суттєвий вплив католицької богословської науки на вітчизняну богословську традицію, що буцімто завжди зберігала самобутній православний характер. Присутність латино-польської оболонки у богословській науці старої Академії вони вважали вимушеним кроком, який зумовлювало прагнення православної спільноти урівняти вітчизняну освіту й науку із західною, на той час значно вищою за рівнем (Мальшевський, 1869, с. 70). Розглядаючи рецепцію латинської освіти у могилянську добу в контексті поширення західної науки на українських теренах, починаючи з XVI ст., дослідники підкреслюють, що могилянці не переймали надбань католицької чи протестантської теологічної науки беззастережно. Навіть констатуючи ті чи ті догматичні запозичення у їхніх творах, автори доходять висновку про православний (російсько-автентичний) характер цих творів.

Досить показовою для поглядів даної групи академістів є дискусія, що точилася у 1901–1903 рр. між проф. Федором Титовим і польським істориком, дослідником КМА Александром Яблоновським⁷. Дискусію спровокували західницькі настанови Ябло-

⁷ Приводом для дискусії слугувала видана Александром Яблоновським монографія про Києво-Могилянську академію (див.: Jabłonowski, 1899–1900). Публікацією докладного нарису історії Київської Академії, що випередила укладені в Росії аналогічні за обсягом історії цієї інституції, Яблоновський зачепив наукові амбіції київських академістів у період задекларованого у КДА створення якомога повнішої наукової історії старої Академії. У 1902 р. проф. Титов опублікував у журналі «Труды Киевской духовной академии» бібліографічну замітку, де, критично розібравши основні положення нарису Яблоновського, звинуватив

новського, який наголосив на європейському підґрунті традицій КМА, представляючи її як один із вищих навчальних закладів тодішньої Речі Посполитої. Західницька настанова Яблоновського спричинила серйозне занепокоєння київського історика й була оцінена ним як певний виклик «правдивому образу» КМА, замах на її честь та гідність. Стрижневим питанням у цій дискусії, як його формулює Титов, було: чи вважати КМА хранителькою традицій православ'я та російської народності, що тотожне самобутності богословської думки, чи, услід за Яблоновським, сприймати її як типовий католицько-польський заклад. На думку Титова, роль Академії не зводиться до посередництва між західною та східною культурою. Богословська спадщина Київської Академії, за переконанням київського історика, має самостійне значення та власне змістовне наповнення. Засвоюючи «латинську освіту та мудрість», доводить Титов, могилянці використовували знаряддя західної культури не в змістовному, суттєвому плані, а лише зовнішньо, формально – як засіб творення власної, оригінальної богословської традиції. Викремлюючи характерні ознаки сформованої в Києві самостійної культури, відмінної від латино-польської (Титов, 1904, с. 77), київський науковець наполягає на її національно-конфесійному визначенні згідно з ідеальним образом російської ідентичності, що поєднала православну віру та народність.

Дещо відмінним, не так ідеологічно навантаженим, постає образ КМА у розвідках дослідників, що займали поміркованішу позицію в оцінці присутності західних взірців у розбудові київського навчального осередку. Зокрема, Микола Петров і Дмитро Вишневський, визнаючи західний освітянський та науковий вплив на становлення могилянського богослов'я, доволі зважено оцінюють наслідки цього впливу. Так, Петров перераховує католицькі навчальні осередки, чиї академічні традиції слугували безпосередніми зразками, на які орієнтувалися могилянські діячі, формуючи традиції КМА (Петров, 1895). Так само підкреслює вплив Заходу на богословську спадщину КМА у своїй магістерській дисерта-

його в заангажованості, однобічності та тенденційності (Т. Ф., 1902). У відповідь Яблоновський друкує розлогу статтю з відповідями на звинувачення опонента (Jablonowski, 1902). Своєю чергою, не забарився з відповіддю і київський професор (Титов, 1903).

ції вихованець КДА Дмитрій Вишневський (Вишневский, 1903). Він констатує добру обізнаність академічної професури із католицькою теологічною думкою, починаючи від Томи Аквінського і завершуючи католицькими теологами XVII ст. На підставі порівняльного аналізу рукописних курсів могилянських лекцій з богослов'я із теологічними підручниками, що їх вживали в польському католицькому шкільництві наприкінці XVII – на початку XVIII ст., Вишневський доходить висновку про їхній цілковитий збіг, за винятком деяких пунктів, які фіксують розходження (не завжди дотримованого) між католицькою та православною віросповідними доктринами. Феномен прямого запозичення професурою Київської Академії надбань католицької теологічної думки Вишневський пояснює тим, що перед Академією наприкінці XVII ст. стояло завдання розбудови православної системи богослов'я, а відтак, його було виконано найбільш простим і доцільним шляхом – через засвоєння католицької теологічної системи, проте за умови її очищення та виправлення конфесійних розбіжностей між католицизмом та православ'ям (Вишневский, 1903, с. 359). Звісно, досвід переробки бував не завжди успішним, що обернулося появою у лекціях православних професорів слідів католицького віровчення: приміром, про Непорочне зачаття Богородиці та про час євхаристичного пересуществлення (Вишневский, 1903, с. 366). Як бачимо, у працях Петрова і Вишневського усталений погляд на суто зовнішній, формальний характер західних упливів на могилянське богослов'я дещо модифіковано, адже обстоюється думка про прями запозичення змістів.

Підсумовуючи, можемо ствердити, що професори і вихованці КДА демонструють у своїх студіях доволі плідний досвід осмислення та наукового вивчення історії КМА. Водночас при вивченні богословської спадщини старої Академії проблемою для них стало поєднання ідеального образу КМА як зачинательки автентичного українського (буцімто ідентичного з російським) богослов'я із реальним образом цього навчального осередку, в якому наука й освіта спиралася на західні взірці.

Список посилань

- Аскоченский, В. (1855). Григорий Саввич Сковорода. *Киевские губернские ведомости*, 42, 269–271; 43, 273–275; 44, 278–279.
- Аскоченский, В. (1856). *Киев с древнейшим его училищем Академиею: в 2 ч.* Университетская типография.
- Булашев, Г. (1883). Преосвященный Ириней Фальковский, епископ Чигиринский. *Труды Киевской духовной академии*, 6, 229–319; 7, 444–514; 8, 546–615.
- Вишневский, Д. К. (1903). *Киевская Академия в первой половине XVIII столетия (Новые данные, относящиеся к истории этой Академии за указанное время)*. Тип. И. И. Горбунова.
- Голубев, С. (1882). О первых временах Киево-богоявленского братства и школы при нем. *Труды Киевской духовной академии*, 3, 233–254.
- Голубев, С. Т. (1883). *Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Опыт церковно-исторического исследования: в 2 т.* Тип. Г. Т. Горчак-Новицкого.
- Голубев, С. Т. (Ред.). (1893). Архив Юго-Западной России, издаваемый Комиссиею для разбора древних актов (Ч. 1. Т. IX. «Лифос» – полемическое сочинение, вышедшее в типографии Киево-Печерской лавры в 1644 г. С возражениями и замечаниями Кассиана Саковича). Тип. Г. Т. Горчак-Новицкого.
- Голубев, С. (1900а). Гедеон Одорский (бывший ректор Киевской духовной академии в начале XVIII столетия). *Труды Киевской духовной академии*, 10, 147–190; 12, 567–628.
- Голубев, С. (1900б). Киево-Могилянская академия при жизни своего fundатора Киевского митрополита Петра Могилы. (Речь, произнесенная на годовичном акте КДА 26 сентября 1900 г.). *Труды Киевской духовной академии*, 12, 535–557.
- Голубев, С. Т. (1901). Киевская Академия в конце XVII и начале XVIII столетия (Актовая речь). *Труды Киевской духовной академии*, 11, 306–406.
- Голубев, В. (1907). *Несколько страниц из новейшей истории Киевской духовной академии: Ответ профессора Голубева профессору Титову и беседы его с разными лицами по вопросам ученым, учебным и житейским*. Тип. И. И. Горбунова.
- Завитневич, В. З. (1883). «Палинодия» Захарии Копыстенского и ее место в истории западнорусской полемики XVI и XVII вв. Тип. Варшавского Учебного Округа.
- Залесский, И. (1883). Сильвестр Кулябка, архиепископ С-Петербургский как духовный писатель. *Труды Киевской духовной академии*, 9, 37–82.

- Іваницький, В. (1928). Жидівська мова у Г. С. Сковороди. В *Збірник праць жидівської історико-археологічної комісії* (Т. 1, с. 98–104). ВУАН.
- К приближающемуся трехсотлетию юбилею Киевской Духовной Академии (1901). *Труды Киевской духовной академии*, 11, I–XIII.
- Крыжановский, Е. (1861). Феофан Прокопович и Варлаам Ванатович. *Труды Киевской духовной академии*, 3, 267–315.
- Кудрявцев, П. П. (1930). Освітні мандрівки вихованців Київської Академії за кордон у XVIII ст. В *Київські збірники історії й археології, побуту й мистецтва* (Зб. 1, с. 285–294). ВУАН.
- Леонтовский, В. (1904). Религиозно-философские воззрения Г. С. Сковороды в связи с преподававшимися в Киевской Академии курсами философии и в зависимости от них. Институт рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Ф. 304 (Дис. 1815).
- Леонтовский, В. П. (1907). Полтавский мыслитель-поэт Григорий Саввич Сковорода и генезис его философии (Опыт архивно-философского анализа). *Труды Полтавской ученой архивной комиссии*, 5, 107–133.
- Лотоцкий, А. (1905). Забытый реформатор жизни – украинский философ Сковорода. *Вестник знания*, 12, 72–81.
- Макарий (Булгаков). (1843). *История Киевской Академии*. Тип. Жернакова.
- Мальшевский, И. Г. (1869). Историческая записка о состоянии Академии в минувшее пятидесятилетие. *Труды Киевской духовной академии*, 11–12, 64–138.
- Мухин, Н. (1893). *Киево-Братский училищный монастырь*. Тип. Т. Г. Корчак-Новицкого.
- Орда, Х. (1864). Апологетическая и полемическая литература на западе против сочинения Эрнеста Ренана «Vie de Jesus». *Труды Киевской духовной академии*, 9, 71–75.
- Орловский, П. (1904). Материалы по истории Киевской духовной академии с 1798 по 1802 гг. *Труды Киевской духовной академии*, 6, 281–303.
- Осинский, А. (1911). Мелетий Смотрицкий, архиепископ Полоцкий. *Труды Киевской духовной академии*, 7–8, 425–466; 9, 40–86; 10, 275–300; 11, 405–432; 12, 605–619.
- Певницкий, В. (1869). О судьбах богословской науки в нашем отечестве (юбилейная речь). *Труды Киевской духовной академии*, 11–12, 139–210.
- Петров, Н. (1866). Из истории гомилетики в старой Киевской академии. *Труды Киевской духовной академии*, 1, 86–124.
- Петров, Н. И. (1879). Сплетский архиепископ Марк Антоний de Dominis и его значение в южно-русской полемической литературе XVII в. *Труды Киевской духовной академии*, 2, с. 204–227; 3, с. 332–355.

- Петров, Н. И. (1895). *Киевская Академия во второй половине XVII в.* Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого.
- Петров, Н. (1898). Профессор богословия в старой Киевской Академии архимандрит Сильвестр Суходольский и его «Историческое рассуждение о догматическом богословии». *Труды Киевской духовной академии*, 5, 12–53.
- Петров, Н. (1902). Первый (малороссийский) период жизни и научно-философского развития Григория Саввича Сковороды. *Труды Киевской духовной академии*, 12, 588–618.
- Петров, Н. (1904). Значение Киевской Академии в развитии духовных школ в России с учреждением Св. Синода в 1721 г и до половины XVIII века. *Труды Киевской духовной академии*, 4, 520–577; 5, 50–102.
- Петров, Н. (Ред.). (1904–1908). *Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии* (Отделение II, т. 1–5). Тип. И. И. Чоколова.
- Петров, Н. (1905). Киевская Академия в гетманство Кирилла Григорьевича Разумовского (1750–1793). *Труды Киевской духовной академии*, 5, 51–93.
- Петров, Н. (1907). Киевская Академия в царствование императрицы Екатерины II (1762–1792). *Труды КДА*, 7, 453–494; 8–9, 582–609; 11, 245–297.
- Петров, Н. (1914). Списки студентов и профессоров Киевской академии с 1736–1737 по 1756–1758 год. *Труды Киевской духовной академии*, 5, 104–121.
- Петров, М. (1919). Київська академія (з нагоди минулого 300-ліття її існування). У *Записки Історично-Філологічного Відділу Української Академії Наук* (Кн. 1, с. 3–17). Печатня вид. т-ва «Друкарь».
- Письма Иннокентия Гизеля (два письма к Лазарю Барановичу и записка касательно переговоров с Польшей 1671 г. (1865). *Труды Киевской духовной академии*, 7, 351–364.
- Рождественский, Ф. (1876). Самуил Миславский, митрополит Киевский. *Труды Киевской духовной академии*, 3, 510–563; 11, 505–536.
- Серебренников, В. (1897). *Киевская Академия с половины XVIII века до преобразования ее в 1819 г.* Тип. Императ. Ун-та св. Владимира.
- Стеллецкий, Н. (1894). Странствующий украинский философ Григорий Саввич Сковорода. *Труды Киевской духовной академии*, 7, 449–478; 8, 608–629.
- Терновский, Ф. А. (1864). Митрополит Стефан Яворский (библиографический очерк). *Труды Киевской духовной академии*, 1, 36–70; 3, 237–290; 6, 137–186.
- Терновский, Ф. А. (1865). Материалы для истории русской религиозной и церковной жизни. Письма Феофана Прокоповича. *Труды Киев-*

- ской духовной академии*, 1, 139–159; 2, 287–310; 4, 595–613; 8, 538–564; 10, 260–279.
- Терновский, Ф. А. (1866). Письма митрополита Стефана Яворского. *Труды Киевской духовной академии*, 5, 539–555.
- Терновский, Ф. А. (1882). Киевский митрополит Петр Могила (биографический очерк). *Киевская старина*, 2, 1–24.
- Титов, Ф. (1903). К вопросу о значении Киевской Академии для православия и русской народности в XV–XVII вв. *Труды Киевской духовной академии*, 11, 375–407.
- Титов, Ф. (1904). К вопросу о значении Киевской Академии для православия и русской народности в XV–XVII вв. *Труды Киевской духовной академии*, 1, 59–100.
- Титов, Ф. (1909). К истории Киевской духовной академии в XVII–XVIII вв. *Труды КДА*, 9, 66–111; 10, 173–23.
- Титов, Ф. (1910). *Киевская Академия в эпоху реформ (1796–1819)* (Вып. 1). Типо-литография И. И. Чоколова.
- Титов, Ф. (Ред.). (1910–1915). *Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии* (Отд. III, т. 1–5). Тип. И. И. Чоколова.
- Т. Ф. (1902). Урок с Запада. По поводу сочинения Akademia Kijowsko-Mohilańska, zarys historyczny na tle rozwoju ogólnego cywilizacyi zachodniej na Rusi. A. Jabłonowski. Kraków, 1899–1900. *Труды Киевской духовной академии*, 3, 450–479.
- Тітов, Хв. (1924). *Стара вища освіта в Київській Україні XVI – поч. XIX в.* З друкарні Української Академії Наук.
- Щеголев, Н. (1867). Преосвященного Ириней Фальковского, епископа Чигиринского, беседы на день Обрезания Господня и на новый год (с биографическими замечаниями об Иринее). *Труды Киевской духовной академии*, 1, 124–136.
- Яновский, И. П. (1884). Г. С. Сковорода. *Полтавские епархиальные ведомости*, 5, 216–37; 6, 264–308; 9, 446–525.
- Ястребов, М. (1900). Высокопреосвящ. Иннокентий (Борисов) как профессор нравственного богословия Киевской духовной академии. *Труды Киевской духовной академии*, 12, 522–566.
- Jabłonowski, A. (1899–1900). *Akademia Kijowsko-Mohilańska, zarys historyczny na tle rozwoju ogólnego cywilizacyi zachodniej na Rusi*. Druk. W. L. Anczyca i Spółki.
- Jabłonowski, A. (1902). W sprawie “Akademii Kijowsko-Mohilańskiej”, wydanej w 1900 r. *Kwartalnik Historyczny*, XVI, 549–586.

Question of Theological Thought Authenticity in Kyiv-Mohyla Academy: the View of the Kyiv Theological Academy Historians in the 19th – beginning of the 20th Century

In this paper the priority areas of research of the historical heritage of Kyiv-Mohyla Academy in the pre-revolutionary Kyiv Theological Academy are reproduced. It is proved that the academic investigation represents the beginning of the scientific history of this institution in Ukraine. The author revealed the understanding of Kyiv's academic historians about the place of theology in the educational life of KMA and the importance of the "Mohyla" period in the formation of domestic theology. A certain problematic area in the research of Kyiv scientists has been clarified, which consists in the difficulty of combining the image of the KMA as a place of foundation of an independent tradition of national theology, with the image of this institution built according to Western models. Three factors of the interpretive field surrounding this problem were analyzed: the European context of historical and theological studies in the Academy, the influence of the Russian ideology, and the institutional factor. The author singles out two positions in assessing the authenticity of the formation of theology in the KMA – pro-Russian and pro-European.

Keywords: Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv Theological Academy, domestic theology, Western European theological tradition.

Пастушенко Людмила Андріївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», Україна.

Електронна адреса: l.pastushenko@ukma.edu.ua

